

**YANGI O'ZBEKISTONNING YANGICHA QIYOFASINI
SHAKLLANTIRISHDA INSON MA'NAVY QIYOFASI – HAL QILUVCHI
OMIL**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7464512>

Vaxobov Ulug'bek Bahodir o'g'li,

JDFU Tarix fakulteti "Falsafa, tartbiya va huquq ta'limi" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *Yangi O'zbekistonning yangicha qiyofasini shakllantirishda insonning ma'naviy qiyofasi hal qiluvchi omil hisoblanishi, inson o'z-o'zini isloh qila olar ekan, jamiyat ma'naviy qiyofasini ham o'zgartira olishga qodirligi. Shuningdek, bugungi shiddatli, keskin, murossasiz davr insondan ma'naviy yetuklik, qalb pokligi, insoniy fazilatlarni talab etishi ochib berilgan.*

Kalit so'z: *Yangi O'zbekiston, ma'naviy qiyofa, g'oya kurashi, bunyodkorlik, ochiqlik, hamjihatlik.*

Inson omili bugungi globallashuv davrida har doimgidan ko'ra hal qiluvchi kuch sifatida yuqori ahamiyat kasb etmoqda. Chunki dunyoning qay o'zanga ketishi, bunyodkorlik, ezgulikka qaratilgan harakat yoki aksincha, zulm bilan dunyoni boshqarish insoniyat hukmronligining ko'rinishi sifatida namoyon bo'lmoqda. Har sohada insoniyat fikr olamining mahsuli hal qiluvchi rol o'ynayotganligi ayni haqiqat.

Insoniyat, turli qarashlar girdobida qaynayotgan, g'oya kurashi u yoki bu jihatdan tahdid maydoniga aylanayotgan davrda yashamoqda. Aslida odamlarning ong-u tafakkurini turli tomonga, turli qarashlar girdobiga tortayotganligini bugungi davr "g'alayonlari"dan ko'rish mumkin.

Ta'kidlash kerakki, Yangi O'zbekistonni barpo etish – bu shunchaki xohish-istak, sub'ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan ob'ektiv zaruratdir.

Yangi O'zbekiston – demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umume'tirof etilgan norma va printsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlatdir. (1)

Hammaga ma'lumki, O'zbekiston buyuk allomalar ulg'aytirib, dunyoga bergan ildizi baquvvat millat, mehnatkash, samimiy, ko'ngli ochiq insonlar yashaydigan maskandir. Shu yurt, shu zaminni asrash, ardoqlash, bag'rida tinch, osuda umr kechirish bugungi globallashuv davrida har qachongidan muhim va dolzarbdir.

Prezidentimiz aytib o'tkanidek, Mamlakatimizda vataniga, xalqiga fidokor, mustaqil fikrlaydigan, masalalarni ongli ravishda, mas'uliyat bilan hal qila oladigan, izlanuvchan, yangilikka intiluvchi va istiqlol g'oyalariga sadoqatli avlodni voyaga

yetkazishga qaratilgan qator tadbirlar tizimi ishlab chiqildi. Islohotlarning taqdiri va samarasi uchun javobgar, yurtimizning ertangi kuni va istiqboli uchun fidoyi shaxslarni shakllantirish borasida ustuvor davlat siyosati yuritilmoqda. Yagona g‘oya — Milliy istiqbol mafkurasi mavjud intellektual imkoniyatlarni ishga solishga, yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashga, oliyjanoblik tuyg‘ularini chuqurlashtirishga, shonli o‘tmishga hurmat va porloq kelajakka ishonch hislarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.(2)

Yangi O‘zbekistonda yangicha qarashlar, yangicha g‘oyalar maydonga kelayotgan ekan, buni ilg‘or tafakkur mahsuli sifatida ezgulikka, tinchlikka yo‘naltirish muhim hisoblanadi. Har narsada inson omili yuqori o‘ringa turgan ekan, shu zaminda yashayotgan fuqarolarning intellektual salohiyati, ma‘naviy qiyofasi muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, ma‘naviy qiyofaga ega bo‘lish muhim va dolzarb. Chunki bugungi shiddatli, keskin, murosasiz davr insondan ma‘naviy yetuklik, qalb pokligi, insoniy fazilatlarni talab etadi.

Aytish joizki, yurtimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ong-u tafakkuri, dunyoqarashi va fikrlash tarzi o‘zgarimoqda. Ammo itimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalardagi yangilanishlar jarayonida ma‘naviy-ma‘rifiy islohotlarning samaradorligiga to‘siq bo‘layotgan bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Mavjud muammolarni hal etish, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarning samarasi va ta‘sirchanligini oshirish, ko‘lami va miqyosini yanada kengaytirish, mamlakat aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, sohadagi ishlarni muvofiqlashtirishning yagona tizimini yaratish bo‘yicha ta‘sirli ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, oila, ta‘lim muassasalari va mahallalarda ma‘naviy tarbiyaning uzviyligini ta‘minlash, aholining Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanish madaniyatini oshirish, g‘oyaviy va axborot xurujlariga qarshi aholi mafkuraviy immunitetini kuchaytirish, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni tashkil etishga doir xorijiy tajribani o‘rganish, hamda, bugungi mafkuraviy jarayonlarni ilmiy-amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish doirasida juda ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, **Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha “YO‘L XARITASI” ishlab chiqildi.(3)**

Xalq ta‘limi tizimini isloh qilish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida 2022-yil 3-fevraldagi Prezidentning Farmoyishiga binoan Milliy kengash tuzilib, uning asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

milliy ta‘lim tizimini yo‘lga qo‘yish, darslik va o‘quv qo‘llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish hamda ularning yangi avlodini yaratish, o‘quv dasturlarini ilg‘or xorijiy tajriba asosida optimallashtirish bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtirish, o‘qituvchi kasbining maqomi va obro‘sinini ko‘tarish, ularning moddiy va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanishini ta‘minlash, samarali mehnat faoliyati uchun munosib sharoitlar yaratish, Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti, boy madaniy-tarixiy meros, milliy urf-odat, vatanparvarlik va umuminsoniy qadriyatlar g‘oyalari

asosida ma'naviy yetuk avlodni tarbiyalashning samarali pedagogik shakl va metodlari tatbiq etilishini tashkillashtirish, umumiy o'rta ta'lim muassasalari bino va inshootlarini qurish, rekonstruksiya qilish, joriy va mukammal ta'mirlash bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirish va monitoringini olib borish, mazkur ishlarda zamonaviy texnologiyalar va energiya tejamkor materiallar qo'llanilishini ta'minlash va boshqalar.

Shuningdek, Oilada yoshlarni axloqiy tarbiyaning tarkibiy qismi ya'ni milliy qadriyatlar, urf – odatlar, an'analar vositasida shaxsning o'zligini anglashda adolat halollik va poklik o'z vijdoni, iymoni, e'tiqodi oldida o'zining ichki menligini ifoda etuvchi ma'naviy his – tuyg'ularini shakllantirib tarbiyalash o'zbek oilalariga milliy xususiyatdir.

O'zbek oilalarida qadim-qadimdan milliy qadriyatlarga asoslangan, ibo, hayo, andisha, or - nomus, halol-poklik, mehr-muhabbat, mehr-oqibatga amal qiluvchi amal qiluvchi axloq qoidalari milliy xususiyatlarimiz shaklida ongimizga singib, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan xarakter xislatlarimizdir. Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar bizdagi qadriyatlar, urf-odatlar, an'analarimizda o'z aksini topgan milliy, madaniy, ma'naviy-axloqiy fazilatlarimizni o'zida mujassamlashtira olgan o'zligimizni anglash imkonini bermoqa.

Ko'rinib turibdiki, davlat tomonidan ichki va tashqi siyosat borasida qilinayotgan ishlar ijobiy, ammo buni amalga oshiruvchi, amaliyotga tatbiq etuvchi kuch bu jamiyatda yashayotgan insonlardir. Inson aql-u zakovatining yuqori bo'lishi ma'naviy qiyofasi ham yetuk ekanligini ko'rsatmaydi. Ilmli bo'lish, faqat uning kamolga yetishiga muhim va birlamchi vosita bo'ladi, xolos. Bugungi jarayonlarni kuzatish va mushohada yuritish orqali jamiyat hayoti uchun og'riqli bo'lgan insoniy qusurlarni keltirib o'tmoqchimiz. Aslida bu og'riqli tomonlarimiz rivojlanish, osuda va tinch yashashga salbiy ta'sirini o'tkazmay, qo'ymayapti.

Jamiyatda yashayotgan insonlarda og'ir-bosiqlik, vazminlik, sabrlilik kabi fazilatlar yetishmayapti. Shov-shuv, ura-uraga moyil bo'lib qoldik. Jamiyatda biror muammo yoki salbiy holat kuzatilsa, tezda ko'z-ko'z qilish, bo'rtirib ko'rsatish va oqibat qilgan ishimizdan zavqlanib, kimdandir nimadir olish ilinjiga o'tdik. O'zimizni ko'rsatish, manfaatlar umidida bir-birimizga mag'zava to'kishga, inson sha'nini oyoq osti qilishga odatlanib qoldik.

O'zbek xalqi azal-azaldan tojik, qozoq, qirg'iz, tatar, rus kabi millatlar bilan quda-andalik munosabatlarini o'rnatib, inoq yashagan. Millatchilik kayfiyati insoniylik, bag'rikenglik tuyg'usi bilan almashinib, go'zal fazilat kasb etgan. Azaliy insoniy qadriyatlar o'rnini murosasizlik egallab borishiga yo'l qo'ymagan holda hamjihatlikda yashamog'imiz zarurdir. Yuqorida keltirilgan misollar davlat va jamiyat hayoti, uning ertangi istiqbolli kelajagi uchun to'siq hisoblanadi.

Inson qachonki, go'zal ma'naviy qiyofaga ega bo'lmas ekan, og'riqli muammolar o'z yechimini topmay qolaveradi. Davlat tomonidan chiqarilgan qonun, qaror-farmonlar xalq farovonligini ta'minlashga xizmat qilishi uchun ham insonlar ma'naviy sifatlariga ega bo'lishi lozim. Aks holda, manqurtlikka aylangan ong, mansab, martaba

asosiga qurilgan hayot tarzi, manfaatlar evaziga hayot kechirishga o'rgangan jism ustunlik qilgan jamiyatda rivojlanish, taraqqiyot bo'lmaydi.

Hozirgi shiddatli davrda insonlarning ma'naviy qiyofasi, ularning hamjihatligi, birligi, birdamligi muhim rol o'ynaydi. Qachonki, ichki munosabatlarda insoniy fazilatlar ustun bo'lsa, shundagina, tashqi munosabatlarda ham hamjihatlik, ahillik yuqori bosqichga yetadi. Bizni buyuk davlat barpo etish yo'lidagi sa'y harakatimiz ham ma'naviy qiyofamizni qay darajada shakllantirishimiz bilan belgilanadi.

Bugungi O'zbekiston – kechagi O'zbekiston emas, bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas, deb aytishga barcha asoslarimiz bor. Ayni paytda yana bir haqiqatni unutmasligimiz lozim: bugungi O'zbekiston – bu hali tom ma'nodagi, biz orzu qilayotgan, intilayotgan Yangi O'zbekiston emas. Hali bu marraga yetish uchun oldimizda juda olis va mashaqqatli yo'l turibdi. Yo'limiz shu paytgacha oson bo'lgani yo'q, bundan keyin ham oson bo'lmaydi. Lekin biz dadil oldinga borishdan, kerak bo'lsa, kutilmagan, ammo pirovard natijasi samarali va xalqimiz manfaatlariga javob beradigan noan'anaviy qarorlar qabul qilishdan cho'chimasligimiz zarur.(4)

Xulosa qilib aytganda, yangi O'zbekistonning yangicha qiyofasini shakllantirishda insonning ma'naviy qiyofasi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Inson o'z-o'zini isloh qila olar ekan, jamiyat ma'naviy qiyofasini ham o'zgartira oladi. Chunonchi, inson o'z dunyosini ezgu fazilatlar bilan go'zallashtira olsa, keng doirada bugungi shiddatli, taloto'pli dunyoni ham o'zgartira olish qobiliyatiga egadir. Zero, har bir inson olayotgan ilmni o'z ma'naviy dunyosini boyishiga xizmat qilishga e'tibor qaratishi lozim. Shundagina, mamlakat tinch, yurt farovon va qo'shnichilik munosabatlarida esa o'zaro hamjihatlik, samimiylilik muhitini yarata olgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O'zbekiston” gazetasi bosh muharririga bergan intervyusidan, 2021-yil 16-avgust.
2. “Ma'naviy-ma'rifiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ularning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori, 1998-yil 24-iyul.
3. **“Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.03.2021 yildagi PQ-5040-son
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O'zbekiston” gazetasi bosh muharririga bergan intervyusidan, 2021-yil 16-avgust.